

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'ZLASHTIRMOVCHILIKNI VUJUDGA KELTIRUVCHI
OMILLAR**

Xamraqulova Manzura

Toshkent viloyati Angren shahri

10- umumta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'zlashtirmovchilikni vujudga keltiruvchi omillar va ushbu sabablarni hal etish yo'llari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'zlashtirmovchilik, boshlang'ich ta'lim, didaktik qarashlar, o'quv material, ko'nikma, malaka, shaxsiy xususiyatlar

Boshlang'ich sinf o'quvchilar shaxsining shakllanishi o'quv faoliyati kichik maktab yoshidagi o'quvchi uchun nafaqat bilish jarayonlarining yuqori darajada rivojlanishi, balki shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish uchun ham imkoniyat yaratadi. Yetakchi bo'lgan o'quv faoliyatidan tashqari boshqa faoliyatlar o'yin, muloqot va mehnat faoliyati ham o'quvchi shaxsi rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu faoliyatlar asosida muvaffaqiyatga erishish motivlari bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy xususiyatlar tarkib topa boshlaydi. O'quv faoliyati kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishda ma'lum yutuqlarga erishish ehtiyojini qondirishga, shuningdek, tengdoshlari orasida o'z o'rniga ega bo'lishiga imkoniyat ham yaratadi. Aynan ana shu o'rin yoki mavqega erishish uchun ham bola yaxshi o'qish uchun harakat qilishi mumkin. Bu yoshdagi bolalar doimiy ravishda o'zlari erishgan muvaffaqiyatini boshqa tengdoshlari

muvaffaqiyati bilan solishtiradilar. Ular uchun doimo birinchi bo'lish nihoyatda muhim. Kichik maktab davrida bolalardagi musobaqaga kirishish motivi tabiiy psixologik ehtiyoj hisoblanib, bu motiv ularga kuchli emotsional zo'riqishni beradi. Bu xususiyatlar aslida bog'cha **davridan boshlab yuzaga** kela boshlaydi va kichik maktab davrida, shuningdek **o'smirlik davrida ham** yaqqol **ko'zga tashlanadi**. Kichik maktab yoshidagi bolalar kattalarning u haqidagi fikr va bergan **baholariga** qarab, **o'zlariga** o'zlari **baho beradilar**. **O'quvchining** o'ziga-o'zi **beradigan bahosi**, asosan, to'g'ridan-to'g'ri **o'qituvchining** beradigan bahosiga va turli faoliyatlaridagi muvaffaqiyatlariga **bog'liq**. Kichik maktab **yoshidagi** o'quvchilarda **o'z-o'ziga** beradigan **baholari** turlicha - **yuqori, adekvat** - mos yoki past **bo'lishi mumkin**. Bu yoshdagi bolalarda mavjud bo'lgan ishonuvchanlik, ochiqlik, tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik, itoatkorlik kabi xususiyatlari ularni shaxs sifatida tarbiyalash uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Kichik maktab yoshi davrini bolaning turli faoliyatlarda muvaffaqiyatga erishishini belgilab beruvchi asosiy, shaxsiy xususiyatlarni yuzaga kelish va **mustahkamlash** davri deb hisoblash **mumkin**. Bu davrda muvaffaqiyatga erishish motivlari tarkib topishi bilan bir qatorda, mehnatsevarlik va mustaqillik kabi sifatlar **rivojlanadi**. Kichik maktab **yoshidagi o'quvchilarda mehnatsevarlik**, asosan, o'qish va mehnat faoliyatida rivojlanadi va mustahkamlanadi. Mehnatsevarlik **bolada** o'zi qilayotgan mehnati unga zavq bergan taqdirdagina yuzaga keladi. Bolada **mustaqillik xususiyatining** shakllanishi **asosan** kattalarga bog'liq. Agar bola haddan ziyod **ishonuvchan, itoatkor, ochiq xususiyatli** bo'lsa, unda **asta-sekinlik bilan bo'ysunuvchanlik, tobelik xususiyati** mustahkamlana boradi. Biroq bolani vaqtli mustaqillikka undash, unda ba'zi **salbiy** xislatlarning shakllanishiga ham olib **kelishi mumkin**, chunki hayotiy **tajribalari, asosan, kimlargadir** taqlid qilgan holda **o'zlashtiradi**. Mustaqillikni **shakllantirish uchun** bolaga mustaqil bajaradigan ishlarni ko'proq topshirish va **unga** ishonch bildirish **nihoyatda** muhimdir. Shuningdek, shunday bir ijtimoiy **psixologik** muhit yaratish kerakki, unda bolaga biror bir **mas'ul** vazifani mustaqil bajarishni topshirish, bu ishni bajarish

jarayonida bola o'zini tengdoshlari, kattalar va boshqa odamlarning lideri deb his qilsin. Ana shu his bolada mustaqil bo'lishga undovchi **motivlarni yuzaga** keltiradi.

-Bugungi kunga kelib, ta'lim sohasida o'zlashtirish xususida keng fikrlar bayon etilmoqda. «O'zlashtirish» tushunchasi o'z mohiyatiga ko'ra kompleks muammo bo'lib, u jamiyatning iqtisodiy jihatdan rivojlanganligi, mamlakat fuqarolarining siyosiy, ma'rifiy, madaniy tarbiyalanganligi, maktab o'qituvchilarining zamonaviy o'qitish vositalari, usullari, tamoyillari bo'yicha atroflicha bilimga egaliklari, yoshlarning o'qish-o'rganishga ishtiyoqmandligi bilan uzviy bog'liq hodisadir.

Mustaqil mamlakatimizning erkin fuqarolari tilimiz va tariximizning inson hayotidagi ahamiyatini, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni har qachongidan aniqroq, to'liqroq his qila boshlashdi, maktab hayotida tub o'zgarishlar yuz berdi, o'qituvchilar faoliyati sifat jihatdan yangilanish bosqichini o'z boshidan kechirmoqda, o'zbek bolasining aql- zakovatini jahon afkor ommasi tan oladigan bo'ldi. Yoshlarimiz jahon olimpiadalarida qatnashib, faxrli o'rinlarni egallay boshladi.

Zamonaviy ta'limni tashkil etish nazariyasi va amaliyotida ham qator sifat o'zgarishlari sodir bo'ldi: ta'limning samaradorligini oshirish va sifatini yaxshilashga oid keng qamrovli didaktik va metodik tadqiqotlar o'tkazilmoqda; ta'lim jarayonining davriyligi ilmiy- didaktik jihatdan asoslanib, o'qituvchilar faoliyatida munosib o'rin ola boshladi;

ta'lim jarayonini tashkil etish, boshqarish, nazorat qilishning interfaol usullaridan foydalanish odat tusini oldi;

ta'lim natijalarini sinashda reyting usuliga, bilim, malakalarni testlashtirishga yanada ko'proq rioya qilinadigan bo'ldi.

Mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyotida, jamiyat a'zolarining fikrlashida, tarbiyalovchilarning pedagogik faoliyatida, yoshlarning fan- texnika, kasbga chanqoqligida paydo bo'lgan tub o'zgarishlar o'zlashtirish muammosini atroflicha

asoslash, har tomonlama tadqiq qilish ehtiyojini yanada oshganligidan dalolat beradi. Bolalarning o`zlashtirishlarini ta'minlash uchun ularga didaktik ta'sir tadbirlarini ishlab chiqishga ehtiyoj tutiladi. Didaktik ta'sir tadbirlari bolalarning davlat ta'lim standartlari darajasida o`zlashtirishlarini ta'minlash, ularni o`zlari erishgan yutuqlardan tez-tez xabardor etish, o`qituvchi va o`quvchilarning ortiqcha charchashlarining oldini olish, vaqtdan samarali foydalanish talablariga ko`ra ishlab chiqiladi. Buni bir qator olimlar izlanishlarida ko`rish mumkin. Jumladan, Ya.A.Komenskiy o`zining didaktik qarashlarida ta'lim jarayonini ham tarkiban, ham ta'lim jarayoni sub'ektlari jihatidan tahlil qilgan. Pedagogik tizim, uning uqtirishicha, uch tarkibiy qismdan iborat:

o`quv materialini — bilimlarning o`qituvchidan o`quvchilarga harakati;

o`suuvchi — bilimlarni idrok etguvchi va o`zlashtiruvchi;

o`situvchi — bilimlarni bolalarga etkazuvchi.

Bilimlarni bolalarning puxta o`zlashtirishi uchun Ya.A.Komenskiy ilk bor didaktik ta'sir tadbirlari tizimini ham aniqlagan edi:

sinfda o`rganilgan mavzular bo`yicha yetarli mashq o`tkazish;

yangi o`quv materialini oldin o`rganilgan mavzularga aloqadorlikda o`rgatish;
o`rganilgan mavzularni vaqti-vaqti bilan takrorlab turish;

oldin o`rganilgan materiallarni takrorlab, yangi mavzuni tushuntirishga o`tish.

Yu.K.Babanskiyning yozishicha, zamonaviy o`qituvchi faoliyatida bolalarning o`zlashtirishiga to`sqinlik qiladigan qator zaif tomonlar bor: ta'lim jarayonining dolzarb muammolarini ko`ngildagidek hal qila olmaslik, bolalarni o`quv predmetlariga qiziqтира bilmaslik, rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi ta'lim tamoyillarini kompleks amalga oshira olmaslik, o`quvchilarda o`quv mehnati usullarini shakllantirmaslik o`qitish mehnatiniig zaif tomonlari hisoblanadi; ta'limni tashkil etishda ham o`qituvchilar faoliyatining qator zaif tomonlari mavjud. Bunday kamchiliklar qatoriga to`liq o`zlashtirmaslik sabablarini

ajrata olmaslik, bolalarga shaxs va individual jihatdan yondasha bilmaslik, o`quv predmetlararo aloqani tashkil etishdagi qiyinchilik, ta'limni turli usul va vositalar yordamida qiziqarli o`tkazishni to`liq amalga oshirmaslikni ham kiritish mumkin. O`qitish faoliyatidagi mavjud kamchiliklarni) bartaraf etish bolalarning o`zlashtirishlari uchun zamin yaratadi.

Ta'lim jarayonida amal qilinadigan va o`huvchilarning o`zlashtirishiga monelik qiladigan sabablar ham bisyor. Ana shunday sabablar katoriga:

- o`quvchi intellektining etarli darajada rivojlanmaganligi;
- bolalarda fikrlash shakllari — predmetli, obrazli, simvolli fikrlash shakllarining ayrimlari talab darajasida taraqqiy qilmaganligi;
- bilim, ko`nikma, malaka, ijodiy faoliyat tajribasi va tabiat, jamiyat, ong hodisalariga munosabatning yetarli taraqqiy etmaganligi;
- bolada o`quv mehnati usullari va malakalarning past rivojlanganligi;
- jismoniy taraqqiyotdagi ayrim deffektlar (ko`zi ojizlik, quloqning past eshitishi, duduqlik, ayrim tovushlarni talaffuz eta olmaslik);
- o`qish, mehnat va turmushga bo`lgan ayrim salbiy qarashlar;
- bola tarbiyasidagi ayrim nuqsonlar (o`zi va o`zgalarga turlicha qarash, o`z tili, tarixi, Vatan qadriga etmaslik, o`ziga ortiqcha baho berish, o`z sha'nini bilmaslik, o`zgalarni mensimaslik va hokazo)ni kiritish mumkin.

O`zlashtirish nazariyasi namoyondalari (B.Blum, J.Kerrol, J.Blok, L.Anderson va boshqalar) o`rganiladigan mavzuga oid bilimlarni o`quv elementlariga ajratish, har bir o`quv elementiga mos ta'lim maqsadlarini belgilash, o`rganiladigan murakkab hodisalarni belgilash, o`rganiladigan murakkab hodisalarni imkon qadar osonlashtirish, axborotlarning bolalar faoliyatida optimal takrorlashni ta'minlash, ta'limning borishiga o`zgartish, tuzatish, qo`shimchalar kiritish, bolalarni o`zlari erishgan natijadan tez-tez

xabardor qilib turish kabi qator texnologik talablarga rioya qilib, ta'lim jarayonini tashkil etish, boshqarish, nazorat qilish amaliyotini nazariy jihatdan asoslashdi.

Hozirgi paytda J.Kerrol, B.Blum izlanishlarida tavsiflangan o`zlashtirish muammosi Buyuk Britaniya, Braziliya, Belgiya, Indoneziya, Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning maktablarida keng qo`llanilmoqda.

Ta'lim jarayonini loyihalash jihatidan qaraganda o`zlashtirish muammosi:

|—dars o`tiladigan sinf o`quvchilarining o`zlashtirish layoqatlari,

bilim darajalarini aniqlash;

— ta'limni boshqarish o`lchovlari (u yoki bu mavzuga ajratilgan o`quv

soatlari), ta'limni tashkil etish tempini qayd etish;

— o`quv materialini tarkibini tahlil qilib, o`quv elementlarini

ajratish, har bir o`quv elementini to`liq o`zlashtirish uchun sarf qilinadigan vaqt, testlar to`plamini belgilash;

—bolalarni (o`qish-o`rganishda) rag`batlantirish vositalarini tanlash;

—yo`l-yo`lakay ta'limga kiritiladigan o`zgartish, qo`shimcha,

tuzatishlarni qayd etish;

—ta'lim jarayoni loyahasini (dars konspekti yoki ta'lim etaloni) tayyorlash tadbirlari tizimini qamrab oladi.

Ta'lim jarayonini bevosita tashkil etish, boshqarish va nazorat qilish jarayonlari ta'lim mazmunini o`zlashtirishning bola uchun shaxsiy qimmatini oshirish, o`zlashtirishni individuallashtirish, differentsial tashkil etishga qaratiladi. Ta'limni bevosita amalga oshirish jarayonidagi tadbirlar tizimi:

—bolalarni o'z maqsadlarini mustaqil tanlashga odatlantirish (ta'lim maqsadi va ta'lim natijalari o'zaro taqqoslab o'rgatiladi);

—sinf jamoasiga to'liq o'zlashtirish metodikasi bo'yicha bajariladigan o'quv yumushlari va ularni bajarish tartibini o'rgatish;

—o'quv predmetiga oid o'quv elementlarini bolalar bilan birgalikda tahlil qilish;

—bolalarni ta'limda faol ishtirok etishga odatlantirish (mavzular to'liq o'zlashtirilgach, yakuniy baho qo'yiladi, erishilgan natija belgilangan o'lchovlarga taqqoslanib aniqlanadi; sinfda a'lo baholarga o'qiydigan o'quvchilar miqdori o'rta yoki yaxshi baholarga o'qiydigan o'quvchilarga nisbatan ko'p bo'lishi zarur, bolalarga o'zlari istaguncha maslahat va yordam beriladi, oldingi mavzuni jamoa a'zolari to'liq o'zlashtirgach, navbatdagi o'quv materialini o'rganishga o'tiladi);

— joriy nazoratda yakunlovchi baho qo'yilmaydi (joriy va oraliq nazorat bolalarni ogohlantirish, ularning to'liq o'zlashtirishda qaerga kelib qolganliklarini tushuntirish vazifasini bajaradi);

— asosiy o'quv muammolariga alternativ muammolar tayyorlash (agar bolalar asosiy muammoni bajarishda qiynalishsa, uni osonroq muammo bilan almashtirish oldindan belgilab qo'yiladi) kabi o'quv yumushlarini qamrab oladi.

Bolalarning o'zlashtirishiga ijobiy yoki salbiy ta'sir qiladigan omillar nihoyatda ko'p: sezgi organlari faoliyatidagi turli deffektlar — ko'rish, eshitish o'quvlarining normal taraqqiyoti bolalarning o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir qilsa, ularning anormal taraqqiyoti o'zlashtirishga salbiy ta'sir qiladi. Shuningdek, oliy nerv tizimidagi nuqsonlar — qo'zg'alish va tormozlanish hodisalari o'rtasidagi mutanosiblik yoki nomutanosiblik ham o'zlashtirishga ijobiy yoki aks ta'sir qiladi. O'quvchining sog'ligi, tish, quloq, bosh o'riqlari, shamollash, temperatura kabi hodisalar ham to'liq o'zlashtirishga mo'nelik qiladi. Ana shy sabablarga ko'ra biologik xususiyatlarga oid hodisalar o'rtasida

korrelyatsiya eng yuqori bo`ladi. Sihat-salomatlik o`zlashtirishga ijobiy, uning teskarisi — kasallik esa o`zlashtirishga salbiy ta'sir qiladi.

Shaxsning biologik xususiyatlarini hisobga olib, biologik omillarni bitta umumlashgan korrelyativ — "ishchanlik" atamasi bilan qayd etamiz. O`quvchining ishchanligi eng yuqori o`zlashtirish asosi ekanligi fanda ham, pedagogik amaliyotda ham allaqachon o`z isbotini topgan. "Ishchanlik"ning antipodi — erinchoqlik, dangasalik bolalarning o`zlashtirishda orqada qolib ketishida yetakchi sababiga aylanishi ham mumkin. "Ishchanlik" korrelyativi bolaning sihat-salomatligi, ko`rish, eshitish, kinestezik sezgilarining normal taraqqiyoti oliy nerv tizimining talab darajasida shakllanganligini qayd etish uchun ishlatiladi.

O`zlashtirishning psixik omillari ham ancha topiladi: xotiraning zaifligi, tafakkur taraqqiyotidagi kamchiliklar, ortiqcha his-hayajonga berilish, uyatchanlik, ta'sirchanlik kabi omillar ma'lum darajada to`liq o`zlashtirishga mone'lik qiladi. Xotiraning zaifligini bartaraf etish uchun mustahkamlovchi mashqlar o`tkaziladi. Bolalar tafakkuridagi kamchiliklarni yo`qotish uchun ularga aqliy faoliyat usullari tahlil, qayta birlashtirish, taqqoslash, guruhlarga ajratish, umumiy xulosalar chiqarish yo`llari o`rgatiladi.

O`zlashtirishda o`quvchining intellektual taraqqiyoti yetakchi omil sanaladi. O`quvchilarning intellektual taraqqiyotini ko`zlab, ikkita daxldor bog`lanishga ajratamiz: fikrlash jarayonlari — tahlil, qayta jamlash, taqqoslash, guruhlarga ajratish, umumlashtirish jarayonlari mohiyatini o`rganish. Fikrlash jarayonlari mohiyatini o`rganish bolalarni to`liq o`zlashtirishga yetaklovchi asosiy omillardan hisoblanadi. Fikrlash jarayonlari xususida o`rganilgan bilimlar o`quvchilarda har bir o`quv materialida uning asosiy va ikkilamchi belgilarni ajratish layoqatlarini o`stiradi. O`quv materialining asosiy va ikkilamchi belgilarni ajrata oladigan o`quvchi uni, ya'ni o`rganilgan o`quv materialini juda ko`p mavzular orasida taniy oladi. Zero, o`rganilayotgan ob'ektning asosiy va ikkilamchi belgilarini ajrata bilish rivojlangan fikrlashning taraqqiyotini ham ko`rsatadi; bolalarda fikrlash sifatlarini tarbiyalash — berilgan o`quv holatida o`z maqsadini mustaqil belgilash, tanqidiy fikrlash, faktlarga mos atama tanlash, o`z fikrlarini

qisqartirib yoki kengaytirib aytish, munosabat bildirish, fikrlash tezligi — zukkolik kabilar fikrlash jarayonining sifatlari sanaladi.

Xulosa qilib aytganda, o`zlashtirmaslik sabablari sifatida o`quvchi intellektining yetarli rivojlanmaganligi, fikrlash shakllarining kam taraqqiy etganligi, o`quv predmetlariga qiziqmaslik, o`quv mehnati usullarining taraqqiyotida kamchiliklar, bolalarning jismoniy taraqqiyotidagi ayrim yetishmovchiliklar, o`qish, mehnatga salbiy munosabatda bo`lish kabilar ajratilgan edi. Bolalarda o`qish-o`rganishga oid ijobiy munosabatni tarbiyalash, bolalarning jismoniy taraqqiyotidagi kamchiliklarni bartaraf etish, ularda aqliy faoliyat usullarini, shuningdek, aqliy mehnat usullarini shakllantirish o`quv predmetlariga rag`batlantirish, bola intellektini taraqqiy ettirish yo`llari bilan aksariyat o`quvchilarning to`liq o`zlashtirishlariga erishish mumkin. Binobarin, o`zlashtirish didaktik hodisa sifatida bolalarda o`qish-o`rganishga ijobiy munosabatni tarbiyalashga, bolalarning jismoniy taraqqiyotida kamchiliklarni bartaraf etishga, o`quvchilarda aqliy faoliyat va aqliy mehnat usullarini rivojlantirishga, bola intellektini taraqqiy ettirishga, ularni o`qish-o`rganish mehnatiga rag`batlantirishga bog`liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Petrovskiy "Umumiy psixologiya" . Toshkent 1992 y.
2. To'laganova G.K. "Tarbiyasi qiyin uslubiy psixologiyasi" .
3. Nimatova Z.T. "Psixologik xizmat" O'zMCH 2005 y.
4. Nimatova Z.T, Xalilova N.I. "Psixokorreksiya". Toshkent 2006 y.
5. Fridman L.M, Volkov K.N. "Психическая паука"учителя. М.1985 g.
6. SHerimbetova Z.SH. Nishonova Z.T. "O`zlashtirmovchi o`quvchilarning tiplari. Maktab va Hayot 2006 №6
7. www.ziyonet.uz